

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας

23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018, Ιωάννινα

ISBN: 978-618-81706-7-4

#etwinconfgr

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ινστιτούτο
Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

- Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
- ΥΠ.Π.Ε.Θ.
- ΙΤΥΕ “Διόφαντος»
- Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε www.e-diktyo.eu

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

- Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων
- Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

SUPPORTED BY | nexion®

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αδαμοπούλου Ευγενία	Παρασκευάς Μιχάλης
Βαρβάρα Ζαντραβέλη	Πέτρου Αργυρούλα
Βαρσαμίδου Αθηνά	Ρέλλια Μαρία
Γιωτόπουλος Γιώργος	Ρώσσιου Λένα
Γκένιου Δώρα	Σαββοπούλου Μαρία
Καπανιάρης Αλέξανδρος	Σαρίγκολη Ευαγγελία
Κατερίνα Γλέζου	Σκορδύλη Μαρία
Κική Λιανού	Σουβατζόγλου Βασίλης
Κολτσάκης Βαγγέλης	Σταμάτης Παπαδάκης
Κουγιουρούκη Αγγελική	Σύβακα Τριανταφυλλιά
Κουζούλη Σοφία	Χαρίκλεια Λιάκου
Λαζαρίνης Φώτης	Χουλιάρα Ξανθή
Μελεσανάκη Μαρία	Χριστοδούλου Υπερμαχία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Παρασκευάς Μιχάλης, ΙΤΥΕ "Διόφαντος", ΕΥΥ eTwinning
- Τζιμόπουλος Νίκος, ΕΥΥ eTwinning
- Καπράλου Χρύσα, ΙΤΥΕ "Διόφαντος", ΕΥΥ eTwinning
- Λούβρης Άρης, ΕΥΥ eTwinning
- Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης ΕΥΥ
- Γλέζου Αικατερίνη ΕΥΥ
- Ζαντραβέλη Βαρβάρα Πρεσβευτής Πρέβεζας - Άρτας
- Καπανιάρης Αλέξανδρος ΕΥΥ
- Καρέλλα Παρασκευή Πρεσβευτής Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας
- Κολτσάκης Ευάγγελος ΕΥΥ
- Λαζαρίνης Φώτιος ΕΥΥ
- Νείρος Αντώνιος ΕΥΥ
- Παπαδάκης Σταμάτιος ΕΥΥ
- Σουβατζόγλου Βασίλειος ΕΥΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

La méthode CLIL/EMILE au service d'un projet eTwinning « De Sparte à Marseille ».....	7
Το χελιδόκι είναι πρόσφυγας ή μετανάστης;.....	14
Εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεργασία στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού eTwinning Έργου «Embracing art».....	21
“I spy with my eTwinning eye”. Μια βουτιά στο μυστήριο μέσα από ένα έργο διακρατικής συνεργασίας.....	29
Η έννοια του Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Προσχολική Εκπαίδευση. Μελετώντας το φαινόμενο του Σεισμού μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με την χρήση των ΤΠΕ.....	38
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης « Αντιμέτωποι με τη κλιματική αλλαγή» του Κ.Π.Ε. Περγουλίου – Τρικκαίων.....	44
Η Διαδικτυακή Κοινότητα του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περγουλίου – Τρικκαίων με τίτλο «Μαθαίνοντας τα μυστικά του σχολικού κήπου, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε»... ..	52
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.....	58
Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Συνεργατικών Εργαλείων σε ένα Περιβαλλοντικό eTwinning έργο: Μελετώντας τα Υδάτινα Οικοσυστήματα.....	68
«TransMission for the Global Goals» - Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής έργου eTwinning.....	74
Η αξιοποίηση συνεργατικών δράσεων eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ..	81
«Ένας Δράκος με Γυαλιά, Ψάχνει Καθαρά Νερά»: ένα Περιβαλλοντικό eTwinning Έργο.....	89
Η ασφαλής πλατφόρμα του eTwinning στην δημιουργία δεσμών φιλίας.....	99
eTwinning LearningEvents-Μαθησιακές πρακτικές εκπαιδευτικών.....	105
Οι κοινότητες πρακτικής ως υπηρεσίες με εκπαιδευτική αξία.....	114
Symbaloo Learning Paths, Μονοπάτια Μάθησης.....	123
«Artwork Gallery», ένα διεθνές eTwinning Project.....	127
«Λειψυδρία, Εκπαίδευση και ένας Δράκος. Η ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών μέσα από ένα eTwinning έργο».....	134
Παιχνιδομηνύματα στους κήπου μας τα βήματα.....	141
ERASMUS - eTwinning και εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο.....	151
WeDo – WeCANDo. - Μια πρόταση προγράμματος συνεκπαίδευσης των μαθητών του 1ου ΓΕ.Λ. και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.....	158
Γνωριμία μαθητών/τριών λυκείου με την αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της μέσω εκπαιδευτικών δράσεων.....	163
«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μας».....	173
ERASMUS+ πρόγραμμα: “Sea and Music in Intercultural Lifelong Education – SMILE”	183
Καινοτόμες συνεργατικές δράσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τα βραβευμένα έργα eTwinning στην Περιφέρεια Ηπείρου.....	189
Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάζω!» - Μια φορά κι ένα...σχολείο... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης δεξιοτήτων του δίδυμου καθηγητής-μαθητής!.....	197

Ψηφιακές περιπλανήσεις.....	204
Ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Facebook: Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών ΠΕ	210
Οι ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις των μαθητών ως μέσο εξατομικευμένης συνεργατικής υλοποίησης έργου: μελέτη περίπτωσης του eTwinning έργου «Xray - Bluray (from Marie Curie to Mariah Carey)».....	216
Αξιοποίηση της πλατφόρμας ArcGIS online στο έργο eTwinning “Itineraries in my Town”	226
«Αν τα βιβλία μιλούσαν»: εμπλουτίζοντας ένα σχολικό βιβλίο με χρήση Επαυξημένης πραγματικότητας. Ένα έργο Erasmus+ που γεννήθηκε από ένα eTwinning.....	235
«Διαθεματική προσέγγιση ενός έργου eTwinning μέσω της εκπαίδευσης STEAM και των Web 2.0 τεχνολογιών»	241
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Ηγετικές Πρακτικές του Μοντέλου Leithwood	250
Η Αξιοποίηση του Παραμυθιού, ως Πλαίσιο Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων STE(A)M στην Προσχολική Ηλικία	255
Promoting ICT normalization via an eTwinning Program in a Greek State Lykeio	261
eTwinning Project: “Our Cultural Alphabet!”	271
Living in ancient times: Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από ένα συνεργατικό eTwinning έργο	278
Ταξιδεύοντας στα μνημεία της Ευρώπης με το eTwinning έργο “Discover Our Cultural Heritage”	290
Υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας μέσω eTwinning και χρήσης εργαλείων Τ.Π.Ε.	297
eTwinning Project-“Draw me a legend of your country”: Ένα παράδειγμα για την ενδυνάμωση της συνεργατικής κουλτούρας μέσα στο σχολείο.....	303
The Mermaid of the Mediterranean - Ένα eTwinning έργο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών	312
Τα προγράμματα erasmus+ ως εργαλεία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών	320
«Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» για τον σχεδιασμό μικρο-σεναρίου στις Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο».....	326
Παρουσίαση του ευρωπαϊκού e-twinning προγράμματος « <i>Η Νεράιδα των Αξιών Ζωής</i> »	332
Ψηφιακές και μη προσεγγίσεις του ‘τόπου’ σε πρόγραμμα etwinning [Places of (in) the Heart]	342
Σχεδιασμός ποιοτικών έργων eTwinning: Από την επικοινωνία στην αλληλεπίδραση	351
eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.....	355
Κινητικότητα και eTwinning	362
Δημιουργώντας ιστορίες μυστηρίου στον κόσμο των Μαθηματικών.....	368
Η Αρμονία του Περιοδικού Πίνακα -και- για eTwinners, με εργαλεία iMuSciCA... ..	378
Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα των Αγγλικών με βάση ένα έργο eTwinning: Μελέτη περίπτωσης μέσα από το έργο “The flatmates”	387
“Small Scientists: STEM Club” Ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο εργασίας etwinning βασισμένο στη STEM εκπαίδευση	394

Ψηφιακές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη δημιουργία ενός βίντεο αυτοπαρουσίασης σε etwinning project	400
Εφαρμογή της ταξινόμιας SOLO στην αξιολόγηση της τμηματοποίησης του κώδικα σε Scratch.....	409
Πώς να διατηρηθείτε υγιείς με τα μαθηματικά – Howtokeepfitwithmath.....	415
Αξιοποίηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (Universal Design for Learning) και της ενταξιακής εκπαίδευσης στη διδακτική πρακτική του Τμήματος Ένταξης.....	424
Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει 2	433
Υλοποίηση eTwinning έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: “My colorful world” ...	553
Edmodo: Ένα κοινωνικό μέσο δικτύωσης και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία	560
Η επίδραση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στην αλλαγή στάσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία	566
A.R.S. L.O.N.G.A. - Erasmus+ and eTwinning go hand in hand.....	576
“Monumental Europe” - Η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από ένα Ευρωπαϊκό συνεργατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα	583
Δημιουργικότητα και STEAM	591
Τέχνη, τέχνη, είσαι εδώ;	598
Διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη διδακτική διαδικασία – Έρευνα Πεδίου	608
Δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης του μοντέλου της αντεστραμμένης τάξης σε eTwinning - Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα	616
A happy Stem experience with Bee Bot	619
You can’t judge a book by its cover: αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του 21 ^{ου} αιώνα στο πλαίσιο ενός έργου eTwinning.....	626
Η αξιοποίηση των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας/εκπαιδευτικής ρομποτικής, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM Education) στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών διασχολικών συμπράξεων από μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας	635
Open School Doors: Supporting teachers’ and migrant/refugees parents’ communication through social media	641
Η μουσική παιδεία ως φορέας μετασηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση	646
Τρεις περιπτώσεις δημιουργίας βίντεο σε eTwinning project.....	654
Τελική αναφορά δράσης «eTwinning δράση για το STEM».....	662

eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γιωτόπουλος Γεώργιος¹

¹ Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας, Πρεσβευτής του eTwinning στο νομό Αιτ/νίας
ggiotop@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση του eTwinning ως ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), μεταξύ καθηγητών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατόπιν παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά αφενός στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και αφετέρου στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, τονίζεται ο θεσμός της αξιολόγησης και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεπικουρήσει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω του eTwinning με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, συνδέεται με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιες λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα οι ελλείψεις γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Τέλος, προτείνεται η διάδοση και των υπόλοιπων δυνατοτήτων του eTwinning εκτός από τις δια ζώσης ημερίδες.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, ΤΠΕ, επαγγελματική ανάπτυξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το eTwinning είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), μεταξύ καθηγητών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πλήθος δυνατοτήτων και πολλαπλών οφελών από τους συμμετέχοντες (Γιωτόπουλος, 2017).

Σύμφωνα με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2012) «τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρασης και υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία».

Η Evans (2002:13) θεωρεί ότι «πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί, όταν τίθεται σοβαρά το ερώτημα: Τι σημαίνει επαγγελματική ανάπτυξη;». Αφενός, έχει φθάσει τώρα σε ένα υψηλό θεωρητικό στάδιο ανάπτυξης και αφετέρου, προκειμένου να εδραιωθεί ως αξιόπιστος τομέας μελέτης και να προχωρήσει μπροστά, πρέπει να εφαρμοσθεί μια μεγαλύτερη εννοιολογική - και παράλληλα μεθοδολογική αυστηρότητα, ούτως ώστε να εξεταστεί και να τύχει ευρύτερης αποδοχής αυτή η γνώση (Evans, 2002:13).

Οι ερωτήσεις που θέτει η Evans (2002:13) είναι καίριες: «Τι είναι η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; Τι περιλαμβάνει η διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;». Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2008:58) θα πρέπει «να εκλαμβάνεται η επιμόρφωση ως μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών», ενώ ο Ξωχέλλης (2006:120) τονίζει ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν φροντίζει για την επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης».

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα προς διερεύνηση στην εκπαίδευση. Εξετάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρείται ότι η επιμόρφωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, αυτού της επαγγελματικής ανάπτυξης (Evans, 2002). Επιπροσθέτως, όπως σημειώνουν οι Κατσαρού & Δεδούλη (2008:8) «η επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθίσταται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της ποιοτικής βελτίωσης της εκπαίδευσης. Βασικό μοχλό αυτής της ανάπτυξης αποτελεί η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού».

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006:110), «υπάρχει σήμερα ευρεία συναίνεση στη διαπίστωση ότι, η απόκτηση της «επάρκειας» για το εκπαιδευτικό έργο προετοιμάζεται ως υποδομή μέσω

των βασικών σπουδών και αναπτύσσεται σταδιακά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης και μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε όλη την πορεία και βιογραφία του εκπαιδευτικού. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, πέρα από τη βασική του εκπαίδευση, για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός σε σύγχρονες απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καθιέρωση μιας συνεχούς επιμορφωτικής διαδικασίας από την είσοδό τους στο επάγγελμα, έως την αφυπηρέτησή τους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδέεται έτσι στενά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη».

Παρόλο που οι στόχοι της εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης διαφέρουν, ωστόσο σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006:110-111) τρεις προτάσεις φαίνονται να δρουν συμπληρωματικά: «α) τονίζεται ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της, δηλαδή η επιμόρφωση ως συμπλήρωση της ελλιπούς αρχικής ή βασικής εκπαίδευσης - κατάρτισης των εκπαιδευτικών (παραδοσιακή άποψη που δεν είναι σπάνια και σήμερα ακόμη) β) η επιμόρφωση θεωρείται ως εκσυγχρονισμός των γνωστικών αποσκευών του εν ενεργεία εκπαιδευτικού και γ) η επιμόρφωση συσχετίζεται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και τον συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην εκπαίδευση». Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Ένας περαιτέρω παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία των προσπαθειών της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι η ηγεσία. Οι στρατηγικές των διευθυντών που υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν την παροχή χρόνου και πόρων, τη δέσμευση του να συμμετέχει ο ίδιος σε εκπαιδευτικές συναντήσεις με το προσωπικό του και να δημιουργεί ένα σχέδιο ανάπτυξης. Οι Hargreaves&Fullan (1992) υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο της διδασκαλίας είναι το επίκεντρο και η προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Προτρέπουν στην ανάπτυξη συνεργατικής σχολικής κουλτούρας κατά την οποία οι καθηγητές υποστηρίζουν και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Με αυτό τον τρόπο, το πιο πάνω πλαίσιο θα λειτουργήσει προς όφελος της επιτυχημένης εφαρμογής της εκπαιδευτικής αλλαγής, των καλών πρακτικών στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην επικέντρωση των θετικών αποτελεσμάτων στα επιτεύγματα των μαθητών.

ETWINNINGΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το eTwinningδραστηριοποιείται σε μια ευρεία περιοχή που αφορά σε ημερίδες,webinars, σεμινάρια, επιμορφώσεις, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, συνέδρια κ.ά. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχεισε:

- διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται στο “LearningLab” του eTwinning). <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/learning-events.htm>
- διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για διαχειριστή). <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-courses.htm>
- online σεμινάρια του eTwinning (μονώρες διαλέξεις <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-seminars.htm>)
- δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning. <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/professional-development-works.htm>
- ομάδες eTwinning ; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και να συνεργάζονται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα οι eTwinners<https://groups.etwinning.net/unauthorized>

ενώ συμμετέχει σε πλήθος ευρωπαϊκών φορέων που στηρίζουν τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση.

Αξιόλογη προσπάθεια για εξ' αποστάσεως σεμινάρια υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017 – 2018 από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς (<http://seminars.etwinning.gr/>), όπου με γενικό τίτλο: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών eTwinning, εθελοντές επιμορφωτές eTwinning πραγματοποίησαν επιμορφώσεις στα πιο κάτω αντικείμενα:

- Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας
- Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

- Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
- Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
- Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των πιο πάνω εξ' αποστάσεως επιμορφώσεων ήταν δωρεάν και στηρίχθηκε εξ' ολοκλήρου στην εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτών, προσβευτών της δράσης και eTwinners.

Επιπρόσθετα, για το σχολικό έτος 2018 – 2019 η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει εκτός από τις πιο πάνω αναφερθείσες επιμορφώσεις, τρία νέα πιλοτικά εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

- Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο και
- Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα) στην διδασκαλία μαθημάτων

που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και το σεμινάριο: Τεχνική υποστήριξη Εργαστηρίων Πληροφορικής (μέσω VirtualMachines) που θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής. Η ύλη των σεμιναρίων βρίσκεται στο σύνδεσμο: <http://seminars.etwinning.gr/register/syllabus.pdf>. Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (21.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

Σεμινάρια για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται και από άλλους φορείς, για παράδειγμα το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας – ΠΕΚ Πάτρας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ, τα οποία προωθούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. Σε αυτά τα σεμινάρια οι εκπαιδευτικοί – επιμορφωτές δηλώνουν ποια διδακτικά αντικείμενα θέλουν να διδάξουν ή επίσης, επιθυμούν οι ίδιοι να διδαχθούν (ΠΕΚ Πάτρας, eTwinning, ΕΚΔΔΑ). Κατ' αυτόν τον τρόπο, εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, καταρχήν να ενημερωθούν για την ύπαρξη αυτών των επιμορφώσεων και έπειτα να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή και συνακόλουθα αίτησή τους. Εδώ η ευθύνη του Υπουργείου είναι αρκετά σημαντική αφού εκτός από την απλή έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να συνεπικουρήσει στη διάδοσή τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την παρακολούθηση σεμιναρίων με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών είναι ο θεσμός της αξιολόγησης (Γιωτόπουλος, 2018). Σύμφωνα με έρευνα της Χαϊδεμενάκου (2006:132) υπάρχει μια τάση από μερίδα εκπαιδευτικών να θεωρούν την «αξιολόγηση ως ευκαιρία για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι φάνηκε να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της επιμόρφωσής τους. Φαίνεται να δέχονται ότι η διακοπή της επαφής τους με τον πανεπιστημιακό χώρο μετά την αποφοίτησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει αρνητικές συνέπειες στον επιστημονικό αυτοπροσδιορισμό τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται κάποιες φορές ανασφαλείς και χωρίς ισχυρό επιστημονικό οπλισμό. Στοιχεία που τους ωθούν να θεωρήσουν την αξιολόγηση ως μία ευκαιρία διερεύνησης των επιμορφωτικών τους αναγκών και περαιτέρω επαγγελματικής τους ανάπτυξης».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η παρούσα έρευνα αφορά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) που έχουν διδάξει ή διδάσκουν σε σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλαδή στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Σκοπός είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ του eTwinning και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ερωτηματολόγιο έχει στηριχτεί στη διπλωματική εργασία της Μαστορή (Μαστορή, 2017) με τίτλο: «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Ο σκοπός ήταν να παρουσιάσει την εικόνα που προκύπτει σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο, όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από τη δράση eTwinning. Η έρευνά της αφορούσε σε εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Αγωγής

και Δημοτικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας, το δείγμα της οποίας αποτελείτο από 113 εκπαιδευτικούς.

Σε αυτή την εργασία ο σκοπός είναι να βρεθεί – εάν υπάρχει συσχέτιση – μεταξύ του eTwinning και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με την έρευνα της Μαστορή (2017) και να διαπιστωθούν ομοιότητες ή/και διαφορές μεταξύ τους. Το ερευνητικό δείγμα αφορά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως ζουν και διδάσκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:

- Ποια είναι η σχέση μεταξύ του eTwinning και της επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών;
- Ποιες είναι οι ομοιότητες – διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την έρευνα της Μαστορή (2017);
- Πως συνέβαλε το eTwinning στην εκπαιδευτική διαδικασία;
- Πως συνέβαλε το eTwinning στην επαγγελματική ανάπτυξη;
- Ποια είναι η σχέση μεταξύ επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης;
- Σε ποιο βαθμό έχει υπάρξει συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης της δράσης eTwinning;

Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε με την αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω email και με την ανάρτηση ανακοίνωσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και συγκεκριμένα στην επίσημη σελίδα του eTwinning «HelleniceTwinning» καθώς και στη σελίδα «ETWINNING GREECE».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 09/09/2018 έως και τις 16/09/2018. Σε αυτήν συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί. Εξ' αυτών, οι 25 ήταν γυναίκες και οι 6 ήταν άνδρες. Το 29% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία 36 έως 40 έτη. Οι εκπαιδευτικοί στο Γενικό Λύκειο ανέρχονταν στο 35%, ακολουθούμενοι από εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό (26%), στο Γυμνάσιο (23%), στο Νηπιαγωγείο (13%) και τέλος στο Επαγγελματικό Λύκειο (3%).

Από το νομό Αχαΐας το ποσοστό συμμετοχής ήταν 45%, από το νομό Ηλείας 42%, ενώ από το νομό Αιτωλοακαρνανίας 13%. Πτυχίο ΑΕΙ κατείχε το 55%, ενώ το 45% κατείχε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι αναπληρωτές αποτελούσαν το 3%, έναντι 97% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αγγλικά σε επίπεδο B2 (καλή γνώση) και άνω, κατείχε το 77%, γαλλικά το 59%, γερμανικά το 22%, ιταλικά το 24% και τέλος, ισπανικά το 25%. Οι συμμετέχοντες ήταν πιστοποιημένοι στις ΤΠΕ, Α' Επιπέδου (42%), Β' Επιπέδου (45%), ενώ χωρίς πιστοποίηση ήταν το 13%.

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι το eTwinning έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη σε ποσοστό 39% (πολύ) και 21% (πάρα πολύ), ενώ δεν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα eTwinning για εύρεση εταίρων σε Erasmus προγράμματα (36% - καθόλου, 11% - λίγο).

Νιώθουν την αίσθηση του «Ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα (38% - πολύ, 31% πάρα πολύ), ενώ θεωρούν ότι υποστηρίζεται ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης (38% - πολύ, 21% πάρα πολύ). Μπορεί να επιτευχθεί σύνδεση της διδασκτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδασκτικών δραστηριοτήτων (38% - πολύ, 28% πάρα πολύ), ενώ φαίνεται να διευκολύνεται η εργασία των εκπαιδευτικών (45% - πολύ και πάρα πολύ, 35% - καθόλου και λίγο).

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, φαίνονται οι αλλαγές σε επίπεδο δραστηριότητας των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ανάπτυξη, λόγω της ενασχόλησής τους με το eTwinning.

Μετά τη συμμετοχή στο eTwinning, παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητάς σας, από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. (Ποσοστό %)

	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα πολύ
Περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία	8	15	50	27
Διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές	4	19	35	42
Περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες	8	22	41	30

Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη (πληροφορίες, αναζήτηση, αναζήτηση εταιρών, κ.λπ.) 7 22 30 41

Πίνακας 1:Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και eTwinning

Επιπρόσθετα, ερευνήθηκαν παράμετροι που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν στη συμμετοχή τους στα σεμινάρια. Κατά συνέπεια, η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται

- με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (80% - πάρα πολύ και πολύ)
- με τη συνεργασία με τους συναδέλφους (83% - πάρα πολύ και πολύ)
- με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών (73% - πάρα πολύ και πολύ)

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα η έλλειψη ελεύθερου χρόνου,(42% - αρκετά), ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν εμπόδια, όσον αφορά τη μη επαρκή πληροφόρηση, (58% - καθόλου και λίγο), τη μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, (48% - καθόλου, 29% - λίγο) καθώς και τις ελλείψεις γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, (61% - καθόλου, 16% - λίγο). Επιπρόσθετα, ο περιορισμένος αριθμός θέσεων,δεν φαίνεται να τους εμποδίζει, όσον αφορά σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε είδους επιμόρφωση (35% - καθόλου, 32% - λίγο).

Ενδιαφέρον υπάρχει και στα ευρήματα που αφορούν στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και σε άλλες θεματικές κατηγορίες εκτός από τις δια ζώσης ημερίδες και τα οποία είναι τα εξής:

- Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται στο “LearningLab” του eTwinning). <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/learning-events.htm> (Ναι – 39%, Όχι – 61%)
- Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για διαδικτυακή διαχείριση). <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-courses.htm> (Ναι – 23%, Όχι – 77%)
- Έχετε συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονώρες διαλέξεις- <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-seminars.htm> (Ναι – 52%, Όχι – 48%)
- Έχετε πάρει μέρος σε δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning. <https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/professional-development-works.htm> (Ναι – 26%, Όχι – 74%)
- Έχετε συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και συνεργάζονται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα οι eTwinners <https://groups.etwinning.net/unauthorized>(Ναι – 27%, Όχι – 73%)

Στην ερώτηση, εάν τα πιστοποιητικά συμμετοχής που θα λάβουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι χρήσιμα για την επαγγελματική τους εξέλιξη, το 67% απάντησε καταφατικά, έναντι του 23% που απάντησε αρνητικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν στις επιμορφώσεις και τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα 2.

Ποιες επιμορφώσεις / σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει κατά το παρελθόν ή παρακολουθήσατε έως τον Αύγουστο του 2018; (σε ποσοστό %)	Ναι	Όχι
Δεύτερο πτυχίο (δεν αποτελεί προσόν διορισμού)	88	12
Επιμόρφωση από ευρωπαϊκούς φορείς, eTwinning, Scientix κ.λπ.	83	17
Προγράμματα Αγωγής Υγείας	83	17
Πολιτιστικά Προγράμματα εντός του σχολείου	83	17

Επιμόρφωση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε.	79	21
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής	79	21
Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα)	77	23
Κ.Π.Ε. (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)	73	27
Ευρωπαϊκά Προγράμματα - eTwinning	70	30
Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης	59	41
Επιμόρφωση από Πανεπιστήμια	57	43
Επιμόρφωση από μη κυβερνητικές οργανώσεις	57	43
Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης)	50	50
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών	46	54
Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Erasmus +	46	54
Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)	42	58
ΠΙΝΕΠ - ΕΚΔΔΑ (Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης)	18	82
ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΠΑΙΚ. Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης	13	87
Διδακτορικός τίτλος σπουδών	4	96
ΑΣΠΑΙΤΕ - ΠΕΣΥΠ. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό	3	97

Πίνακας 2: Παρακολούθηση επιμορφώσεων / σεμιναρίων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι το eTwinning έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά δεν το χρησιμοποιούν για εύρεση εταίρων σε Erasmus προγράμματα. Σύμφωνα με τη Μαστορή (2017: 184) «ένα μεγάλο ποσοστό που αποτελεί την πλειοψηφία δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις εκτός από το eTwinning» κάτι που δεν επαληθεύεται στην παρούσα έρευνα, καθώς το 46% έχει ασχοληθεί με το Erasmus +.

Νιώθουν την αίσθηση του «Ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα, ενώ θεωρούν ότι υποστηρίζεται ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης. Σημαντική θεωρούν επίσης τη σύνδεση του eTwinning με τη διδακτέα ύλη όπως επίσης και με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων, ενώ φαίνεται να διευκολύνεται με αυτόν τον τρόπο, η εργασία των εκπαιδευτικών.

Από την πιο πάνω έρευνα προκύπτει ότι μέσα από το eTwinning δίνεται περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία, ενώ ενισχύονται οι διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές και παράλληλα, γίνεται καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη (πληροφορίες, αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κ.λπ.). Υπάρχει επαγγελματική βελτίωση σε πρακτικό επίπεδο, ωστόσο η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με προγράμματα επιμόρφωσης δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα δεν εξαρτάται από οικονομικούς λόγους, ούτε όμως σχετίζεται με την μεταξύ τους επικοινωνία ή με τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων.

Η επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, συνδέεται με την ανάγνη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Από την άλλη πλευρά, αν και σε μικρότερο ποσοστό, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα οι ελλείψεις γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, η μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, η μη επαρκής πληροφόρηση και τέλος, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου.

Σε πολύ υψηλά ποσοστά, (σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης) έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και επιμορφώσεις από ευρωπαϊκούς φορείς, π.χ. eTwinning, Scientix καθώς επίσης και προγράμματα αγωγής υγείας, πολιτιστικά προγράμματα, επιμόρφωση Α' Επιπέδου,

προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής και προγράμματα από τα Π.Ε.Κ. κάτι που ισχύει και στην έρευνα της Μαστορή (2017:182).

Τέλος, σε μεγάλο ποσοστό, οι ερωτώμενοι δεν έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, σε δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης και σε ομάδες eTwinning.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πιο πάνω έρευνας, φαίνεται να αξιοποιείται ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του eTwinning. Δίνεται βαρύνουσα σημασία στις δια ζώσης ημερίδες που πραγματοποιούνται από τους πρεσβευτές της δράσης, ενώ αντίθετα δεν τονίζονται και οι επιμέρους δυνατότητες, όπως για παράδειγμα οι τηλεεκπαιδεύσεις, τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, οι ομάδες και τα διαδικτυακά μαθήματα. Μια καλή πρακτική θα ήταν η προώθηση των πιο πάνω αντικειμένων, αφενός μέσα από την πύλη του eTwinning και αφετέρου από την περαιτέρω προώθησή τους από τους πρεσβευτές της δράσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2012. *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. 2012 Edition. [Online] Διαθέσιμο στο: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf [Πρόσβαση στις 13 Απριλίου 2018].

Evans, L. (2002). What is teacher development? *Oxford Review of Education*, 28 (1), 123-136.

Hargreaves, A. & Fullan, M.G (Eds) (1992). *Understanding Teacher Development*. London: Cassell.

Γιωτόπουλος, Γ. (2018). *Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο νομό Αχαΐας*. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΤΕΙ Δ. Ελλάδας.

Γιωτόπουλος, Γ. (2017). *eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη*. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση». Πάτρα.

Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008). *Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μαστορή, Μ. (2017). *eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Εωχέλλης, Π. (2006). *Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του*. Αθήνα : Τυπωθήτω,

Παπαναούμ, Ζ. (2008). Για ένα καλύτερο σχολείο: Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στο *Εκπαίδευση και ποιότητα στο Ελληνικό σχολείο*. (σσ.54-61). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Χαϊδεμενάκου, Σ. (2006). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και οι εκπαιδευτικοί : Από την πλευρά εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσπρωτίας. Στο Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας» (σ. 123-134). Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 από http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/12_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf

5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας

ISBN: 978-618-81706-7-4

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ινστιτούτο
Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων

Συnergατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

SUPPORTED BY nexion